

A Comparative Study of Vaidarbhi and Gaudi Dictions Based on Kavyadarsha

काव्यादर्शाधारितं वैदर्भीगौडीरीत्योः तुलनात्मकमध्ययनम्

Tapas Barman

Research Scholar, Dept. of Sanskrit
Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India
Email: tbarman354@gmail.com

Abstract: In Sanskrit poetics, Riti is recognized as the distinctive style of poetic composition and remains one of its most vital elements. The ultimate goal of poetry is to delight the hearts of connoisseurs (Sahridaya), and the foundation of this aesthetic experience lies in the poetic style itself. Hence, the specific method of poetic creation is designated by the term 'Riti'. In the monumental work Kavyadarsha, authored by Acharya Dandin, the nature of Vaidarbhi and Gaudi dictions, along with their subtle differences, is extensively established based on the ten qualities (Gunas) such as Shlesha, Prasada, and others. While the Vaidarbhi style is renowned for its prominence of sweetness (Madhurya), clarity (Prasada), and softness (Sukumariya), the Gaudi style is characterized by vigor (Ojas), abundance of compounds (Samasa), and grandiosity. This research paper presents a comprehensive comparative study of these two prominent poetic dictions.

Keywords: Riti, Kavyadarsha, Acharya Dandin, Vaidarbhi and Gaudi, Ten Gunas.

भूमिका— संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासे आचार्यो दण्डी तु एकः प्रतिभावान् आलङ्कारिकः गद्यकारश्च अस्ति। प्राचीनेषु सूरिषु एते आचार्याः तु एकस्मिन् पक्षे संस्कृतालङ्कारशास्त्रस्य प्रस्थानवक्ताः अपरस्मिन् पक्षे तु संस्कृतगद्यकविषु सार्थकाः गद्यकवयः। प्रथितयशसः संस्कृतगद्यकवेः सुबन्धोः वाणभट्टस्य च समसामयिकाः समकक्षाश्च आसन् एते आचार्याः। यथा अलङ्काराः काव्यशोभां वर्धयन्ति, गुणाश्च काव्यसौन्दर्यस्य विधायका भवन्ति, तथैव रीतिः काव्यस्य विशिष्टां पदरचनां शैलीं च निर्धारयति। विषयेऽस्मिन् आचार्यवामनेन स्पष्टतया उक्तम्— 'विशिष्टा पदरचना रीतिः'।¹ आचार्यो दण्डी तु तस्य काव्यादर्शनामकस्य अलङ्कारग्रन्थस्य प्रथमे परिच्छेदे काव्यभेदं निरूपणात् परं रीतेः मार्गरचनायाः पद्धतिप्रसङ्गे कथयति यत्—

'अस्त्यनेको गिरां मार्गः सूक्ष्मभेदः परस्परम्। तत्र वैदर्भीगौडीयौ वर्णयन्ते प्रस्फुटान्तरौ' ॥²

अर्थात् रीतिः मार्गः वा अनेकप्रकारकः भवति। तेषु तु अतिसूक्ष्मः पारस्परिकभेदः वा अस्ति। अत्र तु द्वौ प्रधानौ मार्गौ स्तः, तौ च मार्गौ— वैदर्भः गौडीयः चेति। एतयोः मार्गयोः स्वरूपभेदः अत्यन्तं स्पष्टः दृश्यते, अतः आचार्यदण्डिना तयोः विशेषतः विवेचनं कृतम्।

रीतेः स्वरूपनिर्धारणम् : काव्यनिर्माणस्य या शैली दृश्यते सा रीतिः इति कथ्यते। रीतिशब्दस्य व्युत्पत्तिं निरूपयन् भोजराजः सरस्वतीकण्ठाभरणे वदति—

'वैदर्भादिकृतः पन्थाः काव्ये मार्ग इति स्मृतः। रिङ्गताविति धातोः सा व्युत्पन्ना रीतिरुच्यते' ॥³

भोजराजेन प्रदर्शितायां व्युत्पत्तौ येन ज्ञायते अथवा येन गम्यते सः मार्गः रीतिशब्देनाभिधीयते। एवं रीतिशब्दस्य अर्थः मार्गः इति सिद्ध्यति। आचार्यः वामनः तस्य काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिनामके ग्रन्थे कथयति यत्— 'रीतिरात्मा काव्यस्य'⁴ अत एव शरीरे यथा आत्मा भवति तथैव काव्यशरीरे अपि आत्मा भवति, अयम् आत्मा तु रीतिः। वामनप्रणीतस्य काव्यालङ्कारसूत्रस्य कामधेनु नाम्नी व्याख्यायां रीतिशब्दस्य द्वे व्युत्पत्ती निरूपितवान्— १. रीतिरिति गच्छन्त्यस्यां गुणाः २. रीयते क्षरन्त्यस्यां वाङ्मयुधारा च इति रीतिः।⁵ अत्र प्रश्नः भवति— किमेतत् वैशिष्ट्यम्? कस्मात् कारणात् विशिष्टा पदरचना रीतिः उच्यते? तस्योत्तरं वामनाचार्येण उक्तम्— विशेषो गुणात्मा⁶ इति। अर्थात् ओजः प्रसादादयः शब्दार्थयोः ये दशदश गुणाः निर्दिष्टाः, ते एव अत्र विशेष इति शब्देनोच्यन्ते। आचार्यवामनः काव्यस्य विंशतिगुणान् निर्दिश्य तेषां परिभाषामपि अकरोत्। किन्तु तस्य गुणसिद्धान्तः परवर्तिभिः आलङ्कारिकैः न स्वीकृतः। वामनात् पूर्वमेव आचार्यवामनेन— ओजः, प्रसादः, माधुर्यम् एव निर्दिष्टाः त्रयः गुणाः

स्वीकृताः। आचार्यमम्मटेन तेषु त्रिषु गुणेषु एव वामनप्रोक्तानां विंशतिगुणानां अन्तर्भावः स्वीकृतः। अतः रीतितत्त्वं काव्यस्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमङ्गम् अस्ति। काव्यस्य परमप्रयोजनं सहृदयहृदयाह्लादनम्। तस्य आधारः काव्यशैली एव। अतः काव्यनिर्माणशैली एव रीतिशब्देनाभिधीयते। साहित्यदर्पणकारः विश्वनाथः रीतेः प्रकारचतुष्टयं स्वीकरोति। तथा च उक्तम् अस्ति साहित्यदर्पणे – ‘वैदर्भी चाथ गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथा’⁷ इति। पुनश्च आचार्यः वामनः रीतेः प्रकारत्रयं स्वीकरोति तद्यथा – ‘वैदर्भी गौडी पाञ्चाली चेति’⁸। वस्तुतः रीतयः षट्पर्यन्ता अपि सन्ति। तथापि तासां मध्ये त्रयः वा चतस्रः रीतयः एव ग्राह्याः इति विद्वत्सम्मतः निष्कर्षः। माधुर्यगुणविशिष्टा वर्णसमन्विता समस्याहीना अल्पसमासयुक्ता ललिता रचना एव वैदर्भीरीतिः। अपरस्मिन् पक्षे तु ओजोगुणप्रकाशकैः वर्णैः आडम्बरपूर्णा समासबहुला रचना एव गौडीयरीतिः। विषयेऽस्मिन् विश्वनाथेन उक्तम्—

‘माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णैः रचना ललितात्मिका ॥ अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरीष्यते।

ओजःप्रकाशकैर्वर्णैर्वन्ध आडम्बरः पुनः ॥ समासबहुला गौडी’⁹

वैदर्भीगौडीरीत्योः पार्थक्यम् :

आचार्यः दण्डी एतयोः वैदर्भीगौडीरीत्योः पार्थक्यनिरूपणप्रसङ्गे कथयति यत् –

‘श्लोषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता। अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसमाधयः ॥

इति वैदर्भीमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृता। एषां विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौडवर्त्मनि’ ॥¹⁰ इति।

अर्थात् श्लेषप्रसादादयः दशगुणाः वैदर्भीमार्गस्य प्राणस्वरूपाः सन्ति। परन्तु गौडीयमार्गे तु एतेषां दशगुणानां विपर्ययः दृश्यते। जीवदेहे यथा प्राणस्य भूमिका सर्वापेक्षया गुरुत्वपूर्णा अस्ति। प्राणं विहाय देहः यथा मानवसंज्ञां न लभते, तथैव दशगुणान् विहाय अपि वैदर्भीमार्गे काचित् अपि रचना काव्यसंज्ञां न लभते। तस्माद् एव वैदर्भीमार्गे रचितस्य काव्यस्य अपरिहार्याणि उपादानानि भवन्ति श्लेषादयः दशगुणाः। आचार्यः भरतः तु नाट्यशास्त्रनामके ग्रन्थे श्लेषादीनां दशगुणानाम् अस्तित्वम् अङ्गीकरोति तद्यथा –

‘एते दोषो हि काव्यस्य मया सम्यक् प्रकीर्तिताः। गुणा विपर्ययादिषां माधुर्यौदाय्यलक्षणाः ॥

श्लेषः प्रसादः समता समाधिर्माधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम्।

अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च च काव्यस्य गुणा दशैते’ ॥¹¹ इति।

परवर्तिनि काले आचार्यो दण्डी अपि दशगुणानाम् उल्लेखं कृत्वा उभयोः रीत्योः मतवैषम्यं दर्शयति -

श्लेषः – आचार्यस्य दण्डिनः मतानुसारेण यस्मिन् वाक्ये काचित् अपि शिथिलता न भविष्यति तत् वाक्यं तु श्लेषगुणान्वितं भवति। ‘प्रसङ्गे अस्मिन् उक्तम् अस्ति यत् –

‘श्लिष्टमस्पृष्टशैथिल्यमल्पप्राणाक्षरोत्तरम्। शिथिलं मालतीमाला लोलालिकलिला यथा’ ॥¹²

प्रायः सर्वे अपि प्राचीना आलङ्कारिकाः श्लेषगुणम् अङ्गीकुर्वन्ति। आलोच्ये अस्मिन् श्लोके मलक-काराणां अल्पप्राणवर्णानां अधिकतया प्रयोगवशात् लमयोः इति वर्णयोः पौनःपौन्येन अनुवृत्तिः दृश्यते। तेन च अनुप्रासैः बन्धस्य गाढत्वम् अपि अनुभूतम् अस्ति। वैदर्भीमार्गीयाः कवयः श्लेषगुणस्य प्रयोगं न स्वीकुर्वन्ति यतो हि ते चिन्तयन्ति यत् अल्पप्राणस्य लवर्णस्य बाहुल्याद् बन्धशिथिलता इति दोषः अस्ति।

अपरस्मिन् पक्षे गौडीयमार्गभूताः कवयः अनुप्रासस्य प्रयोगम् अङ्गीकुर्वन्ति। अस्य मार्गस्य कवीनां अनुप्रासः तु अत्यन्तः प्रियः। अल्पप्राणवर्णस्य प्रयोगबाहुल्यसत्त्वेऽपि पदविन्यासस्य बन्धगाढत्वमत्र अभिप्रेतम् अस्ति –

‘अनुप्रासधिया गौडैस्तदिष्टं बन्धगौरवात्। मालतीदाम लङ्घितं भ्रमरै’ ॥¹³

इत्यस्मिन् वाक्ये अल्पप्राणवर्णैः सह महाप्राणयुक्तस्य वर्णस्य प्रयोगाद् बन्धशौथिल्यस्य दोषः न जातः। तस्माद् एव वैदर्भीनाम् अयम् अधिकः प्रियः अस्ति।

प्रसादः – प्रसादगुणस्य लक्षणप्रसङ्गे साहित्यशास्त्रे उक्तम् अस्ति यत् –

‘प्रसादवत् प्रसिद्धार्थं प्रतीतिसुभगं वचः’ ॥¹⁴ इति।

अर्थात् यस्य वाक्यस्य प्रतिपाद्यः विषयः तु प्रसिद्धः; श्रवणमात्रेण च यस्य अर्थबोधः भवति तादृशं वाक्यं तु

प्रसादगुणयुक्तम्। प्रसादशब्दस्य अर्थः स्वच्छता। अतः काव्ये यस्य श्रवणमात्रेण अर्थबोधः भवति स एव प्रसादः। यथा- 'इन्दोरिन्दीवरद्युति लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति'¹⁵ इति। अस्यार्थः— इन्दीवरस्य नीलपद्मस्य वा इव नीलवर्णः चन्द्रस्य कलङ्कम् अधिकं विस्तारयति। श्लोकस्यास्य अर्थस्तु प्रसिद्धः। अत्यन्ते सरलरूपेण महता वेगेन च अर्थस्य अवबोधः भवति। तस्मात् हेतोः वैदर्भीगणानां समीपे अधिकतया अभिप्रेतः अस्ति।

अपरस्मिन् पक्षे गौडीयमार्गे मतमिदं स्वीकृतं नास्ति। यतो हि ते अतिप्रसिद्धं निहितार्थत्वं काव्यं दोषयुक्तमेवेति मन्यन्ते। यथा दृष्टान्तः भवति— 'यथानत्यर्जुनाजन्मसदृशाङ्को वलक्षगुः'¹⁶ इति। अर्थात् अत्र अनत्यर्जुनः, अजन्मः, सदृशाङ्कः, वलक्षगुः इत्यादीनां शब्दानां अर्थस्तु न अतिप्रसिद्धः तस्माद् बन्धत्वस्य गाढत्वात् एतादृशं वाक्यं गौडीयगणानां समीपे अधिकतया समाहृतं भवति। 'अनत्यर्जुन' इत्यत्र अर्जुनशब्दः तु कार्तवीर्यार्जुन इत्यस्मिन् अर्थे प्रसिद्धे सत्त्वेऽपि शूभ्र इत्यस्मिन् अर्थे अप्रसिद्धः, वलक्षगुः इत्यस्यार्थः भवति धवलः परन्तु गोशब्दस्य किरणार्थे अतिप्रसिद्धिः अस्ति।

समता— काव्यप्रबन्धेषु बन्धवैषम्यरहितं वाक्यं समतानामकगुणोपेतमिति। तथा चोक्तं दण्डिना 'समं बन्धेष्वविषमम्'¹⁷ इति। वर्णविन्यासस्य समतायाः समगुणस्य सृष्टिः भवति। भोजमतानुसारेण समतायाः वैपरीत्यं तु विषमः विपर्ययः वेति। यथा— 'चन्दनप्रणयोद्गन्धिर्मन्दो मलयमारुतः'¹⁸ इत्युक्ते श्लोकेऽस्मिन् मिश्रगतवर्णविन्यासैः रचनायाः प्रारम्भः एवं च समाप्तिः अस्ति। समतायाः एते त्रयो भेदाः सन्ति ते तु भेदाः वैदर्भीगणानां समीपे गुणरूपेण स्वीकृताः सन्ति, अपरस्मिन् पक्षे तु गौडीयकविभिः एते न स्वीकृताः सन्ति। यतो हि गौडीयकवयः बन्धस्य वैषम्यमचिन्त्य केवलम् अर्थस्य अलङ्कारस्य उपरि च गुरुत्वम् आरोपयन्ति। यथा 'स्पद्धते रुद्धमद्धैर्यो वररामाननानिलैः'¹⁹ इति। एतादृशे वाक्ये तु प्रथमे अर्धभागे स्फुटबन्धः एवं च अन्तिमे अर्धभागे मृदुबन्धैः रचितत्वाद् गौडीयकवीनां समीपे अधिकतया समाहृतमस्ति।

माधुर्यम्— रसवत् सरसवाक्यमेव मधुरम्। रसे यथा भ्रमराः मत्ताः भवन्ति, तथैव शृङ्गारादिषु रसोत्तीर्णवाक्येषु धीमन्तः मत्ताः भवन्ति। तस्माद् रसोत्तीर्णवाक्यम् एव मधुरं माधुर्यगुणान्वितं वा कथ्यते। आचार्यः दण्डी माधुर्यगुणस्य लक्षणप्रसङ्गे कथयति यत्—

'मधुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः। येन माद्यन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुव्रताः' ॥²⁰ इति।

माधुर्यगुणः तु उभयमार्गे एव समाहृतः भवति। माधुर्यगुणे तु वैदर्भीगणानां श्रुत्यनुप्रासः अधिकः प्रियः। श्रुत्यनुप्रासस्तु रसपोषकः भवति। यथा—

'एष राजा यदा लक्ष्मीं प्राप्तवान् ब्राह्मणप्रियः। तदा प्रभृति धर्मस्य लोकेऽस्थिच्छ्रुत्सवोऽभवत्' ॥²¹ इति।

आलोच्ये श्लोके ष-रकारयोः, ज-यकारयोः, प-बकारयोः, द-लकारयोः यथाक्रमं मूर्धातालुओष्ठदन्तादिभ्यः स्थानेभ्यः उच्चारणं भवन्ति। तस्माद् एते श्रुत्यनुप्रासयुक्ताः रसानुकूलताश्च। यद्यपि वैदर्भीगणीयाः वृत्त्यनुप्रासं स्वीकुर्वन्ति तथापि श्रुत्यनुप्रासम् अधिकतया स्वीकुर्वन्ति। अपरस्मिन् पक्षे गौडीयकवीनां समीपे यद्यपि अनुप्रासः प्रियः, तथापि श्रुत्यनुप्रासं न स्वीकुर्वन्ति। वर्णावृत्तिरूपः अनुप्रासः एव तेषां समीपे अधिकः मनोहरः। तथा चोक्तं दण्डिना—

'इतीदं नाहृतं गौडैरनुप्रासस्तु तत्प्रियः। अनुप्रासादपि प्रायो वैदर्भैरिदमिष्यते' ॥²² इति।

वर्णावृत्त्यनुप्रासप्रसङ्गे आचार्यः दण्डी कथयति यत्—

'वर्णावृत्तिरनुप्रासः पादेषु पद्येषु च। पूर्वानुभवसंस्कारबोधिनी यद्यदूरता' ॥²³ इति।

दृष्टान्तरूपेण वक्तुं शक्यते यत्— 'चन्द्रे शरन्निशोत्तसे कुन्दस्तवकसन्निभे'²⁴ इति। उक्ते अस्मिन् श्लोके न-शकारयोः अनुवृत्तित्वात् वृत्त्यनुप्रासः भवति।

सुकुमारता— अनिष्टुरवर्णानां कोमलयुक्तवर्णानां बाहुल्यता एव सौकुमार्यः इति कथ्यते। तथा चोक्तं काव्यादर्श- 'अनिष्टुराक्षरप्रायं सुकुमारमिहेष्यते'²⁵ इति। उदाहरणं यथा—

'मण्डलीकृत्य बर्हानि कण्ठैर्मधुरगीतिभिः। कलापिनः प्रनृत्यन्ति काले जीमूतमालिनि' ॥²⁶ इति।

अर्थात् वर्षाकाले मधुरैः कण्ठस्वरैः मयूराः केकारवं कुर्वन्तः स्वेषां पुच्छं मण्डलाकारं कृत्वा नृत्यन्ति। अत्र अर्थालङ्कारयोः चमत्कारकरणस्याभावाद् अतिमनोज्ञः न जातः। तथापि सुकुमारगुणवशाद् सहृदयरसग्राहिणां समीपे अत्यन्तः मनोहरणीयः अस्ति। वाक्ये गुणवैचित्र्यस्य अभावसत्त्वे अपि केवलमर्थालङ्काराभ्यां काव्यस्य वाक्यस्य वा शोभा न वर्धिता भवति। श्रुतिसुखकरश्चापि न भवति। यथा यौवनरहितं शरीरम् अलङ्कारमण्डितत्वादिपि सौन्दर्यरहितमेव भवति, तथैव गुणवर्जितं वाक्यम् अलङ्कारयुक्तत्वादिपि रमणीयं न प्रतिभाति। वैदर्भीगणानां समीपे अयम् अभिप्रेतः भवति। परन्तु गौडीया दीप्त-उज्वल्य-तोजेव्यञ्जकादिभिः शब्दैः रचितं काव्यमेव उत्कृष्टं मन्यन्ते। तथा चोक्तं –

‘दीप्तमित्यपरैर्भूम्ना कृच्छ्रोद्यमपि बध्यते। न्यक्षेण क्षपितः पक्षः क्षत्रियाणां क्षणादिति’ ॥²⁷

परन्तु वैदर्भीरीतौ तु दोषावहयुक्तं मन्यते।

ओजः— बहुपदानाम् एकीकरणम् एव समासः इति उच्यते। समासबाहुल्यविशिष्टः एव ओजगुणः। अयं तु गद्यबन्धस्य एव प्राणस्वरूपः। गौडीयकवयः तु पद्ये समासस्य बहुलतामेव अद्वितीयामिति मन्यन्ते। तस्मात् उक्तम् अस्ति यत् –

‘ओजः समासभूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितम्। पद्येऽप्यदाक्षिण्यात्यानामिदमेकं परायणम्’ ॥²⁸ इति

गद्यप्रबन्धे समासबाहुल्यरूपः ओजगुणः तु वैदर्भीगौडीया इति उभयत्र स्वीकृतः अस्ति। किन्तु वैदर्भीयाः कवयः केवलं गद्ये एव समासबाहुल्यम् अनुमोदन्ति। अदाक्षिण्यात्यानां गौडीयगणानां दीर्घसमासस्य प्रयोगो न केवलं गद्यप्रबन्धे भवति, परन्तु पद्येऽपि ओजगुणस्य पक्षपातित्वं दृश्यते।

कान्तः— यस्मिन् वाक्ये लोकप्रसिद्धमर्थम् अतिक्रमम् अकृत्वा, जगतः सर्वैः जनैः मनोज्ञः, स कान्तिगुणः। सरलरूपेण अर्थावबोधाय अपि च चमत्कारजनकाय कान्तिगुणः सर्वेषां समीपे अधिकतया जनप्रियः अस्ति। आचार्यः दण्डी कान्तिगुणस्य लक्षणप्रसङ्गे कथयति यत् –

‘कान्तं सर्वजगत्कान्तं लौकिकार्थानतिक्रमात्। तच्च वार्ताभिधानेषु वर्णनास्वपि दृश्यते’ ॥²⁹ इति

वैदर्भीकवयः तु एतादृशमर्थयुक्तं कान्तिगुणमिति स्वीकुर्वन्ति। यथा—

‘गृहानि नाम तान्येव तपोराशिर्भावाद्दृशः। सम्भावयति यान्येव पावनैः पादपंशुभिः’ ॥³⁰ इति

अत्र पवित्रसज्जनस्य चरणयोः स्पर्शैः सौभाग्यशालिनी वर्णना सञ्जाता। तस्मादेव वार्ताभिधानमिति कान्तिगुणस्य उदाहरणम्। परन्तु गौडीयकवयः मतमिदं न स्वीकुर्वन्ति। तैः लौकिकमर्थमतिक्रम्य कल्पनया अलौकिकस्य अर्थस्य आरोपः एव कान्तिगुणस्य विपर्ययः उच्यते। अत्र तु अत्युक्तिमूलं वाक्यं काव्यस्य अर्थबोधं जनयति, तेन गौडीयकवयः आनन्दमनुभवन्ति। यथा—

‘देवधिङ्गमिवाराधमद्य प्रभृति नो गृहम्। युष्मत्पादरजः पातः धौतानिः शेष-किल्बिषाम्’ ॥³¹ इति

आलोच्ये श्लोके कथयति यत् भवतां पादस्पर्शैः गृहस्य सर्वाणि अपि पापानि दूरं गतानि अपि च गृहम् इदं देवस्थलस्य इव पूजार्हं जातम्। अत्युक्तिः प्रकाशिता जाता अपि च सा समाजे अप्रचलिता अस्ति। इदं तु गौडीयाः स्वीकुर्वन्ति। परन्तु वैदर्भीकवयः मतमिदं समाहृतं न कुर्वन्ति।

उपसंहारः— परिशेषे वक्तुम् इदं शक्यते यत् वैदर्भीमार्गः गौडीयमार्गश्च इति एतौ द्वौ परस्परौ भिन्नौ स्तः। संस्कृते काव्यसाहित्ये तु प्रचलिताः रीतयः मार्गाः वा देशानुसारेण अनेकप्रकाराः सन्ति। आचार्यः दण्डी तु अत्र एतयोः प्रधानयोः द्वयोः मार्गयोः कथां वर्णितवान्। एतौ मार्गौ विहाय अपि ये मार्गाः सन्ति तेषु अन्यतमाः भवन्ति मागधी, लाटी, अवन्तिका इत्यादयः। एतान् मार्गान् तद्देशीयाः कवयः व्यवहरन्ति। यः यस्य देशस्य कविः सः तस्य देशस्य मार्गम् अनुसरन्ति। तस्य समीपे सः मार्गः समाहृतः भवति। अपि च प्रतिकव्यनुसारेण तेषां भेदाः अपि आलोचयितुं न शक्याः। तथा चोक्तं दण्डिना –

‘इति मार्गद्वयं भिन्नं तत्स्वरूपनिरूपणात्। तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वक्तुं प्रतिकविस्थिताः’ ॥³² इति

यद्यपि इक्षु-क्षीर-गुडादीनां स्वादस्तु मिष्टत्वविशिष्टः भवति, तथापि तेषां मिष्टत्वस्य भिन्नतां वक्तुं न शक्यते।

तथैव वैदर्भीगौडीयमार्गयोः भेदोऽपि अत्यन्तः सूक्ष्मः अस्ति। अस्य भेदनिरूपणम् अपि अत्यन्तं दुष्करं भवति।
दण्डिनः भाषायां स्वयंवाग्देवी अपि अस्य वर्णनां कर्तुम् अक्षमा भवति। तस्मादुक्तं काव्यादर्शे –
'इक्षुक्षीरगुडादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत्। तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यपि शक्यते' ॥³³ इति

Endnotes

1. काव्यालङ्कारसूत्र 3/1/2
2. काव्यादर्शः - 1/40
3. सरस्वतीकण्ठाभरणम् - 2/51
4. इत्यस्मिन् ग्रन्थे आचार्येण वामनेन इदं कथितम्।
5. काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः इति ग्रन्थस्य उपरि 21. तदेव - 1/53
श्रीगोपेन्द्रत्रिपुरहरभूपालस्य कामधेनुः नान्मा 22. तदेव - 1/54
व्याख्यायाम् इदं समुपलभ्यते। 23. तदेव - 1/55
6. तदेव - 1/2/8 24. तदेव - 1/56
7. साहित्यदर्पणः - 9/2 25. तदेव - 1/69
8. काव्यालङ्कारसूत्र 1/2/9 26. तदेव - 1/70
9. साहित्यदर्पणः - 9/2-4 27. तदेव - 1/72
10. काव्यादर्शः - 1/41-42 28. तदेव - 1/80
11. नाट्यशास्त्रम् - 16/94-95 29. तदेव - 1/85
12. काव्यादर्शः - 1/43 30. तदेव - 1/86
13. तदेव - 1/44 31. तदेव - 1/90
14. तदेव - 1/45 32. तदेव - 1/102
15. तदेव - 1/45 33. तदेव - 1/102
16. तदेव - 1/46

Bibliography

- आनन्दवर्धनः। ध्वन्यालोकः। अभिनवगुप्तकृतलोचनसहितः। सम्पादकः के. कृष्णमूर्ति। दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास।
- दण्डी। काव्यादर्शः। सम्पादकः वी. एन. आण्टे। पुणे : आनन्दाश्रम संस्कृतग्रन्थावली।
- वामनः। काव्यालङ्कारसूत्रम् (कामधेनुव्याख्यासहितम्)। सम्पादकः गोपेन्द्रत्रिपुरहरभूपालः। वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज।
- विश्वनाथकविराजः। साहित्यदर्पणः। सम्पादकः सत्यव्रतसिंहः। वाराणसी : चौखम्बा विद्याभवन।
- भरतमुनिः। नाट्यशास्त्रम्। सम्पादकः मनमोहन घोषः। कलकत्ता : एशियाटिक सोसायटी।
- भोजराजः। सरस्वतीकण्ठाभरणम्। सम्पादकः के. एस. रामस्वामि शास्त्री। तञ्जावूर : तञ्जावूर सरस्वतीमहालयग्रन्थमाला।
- Bharata, Nāṭyaśāstra, Chapter 16 (Guṇa-doṣa-vicāra), Verses approx. 94–95, Ed. M. Ramakrishna Kavi / GOS Edition, Baroda.